

Binnengekomen boeken

Leveren zonder prijssignaal (proefschrift)
Een studie naar de toepassing van marketing-
beginselen in organisaties zonder winstoog-
merk

H. W. C. van der Hart
Dissertatie Drukkerij Wibro te Helmond

Vermogensbelasting (tweede druk)
Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 75,-

Schematisch overzicht van de Nederlandse
belastingen (17e druk - januari 1983)
Mr J. W. IJssink en Mr. J. Schuurman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 9,10

Fiscaal-economische aspecten van internatio-
nale belastingvermijding
Een onderzoek naar internationale belasting-
verschillen en de reacties daarop vanuit eco-
nomisch perspectief
(Nr. 9 Serie geschriften van het Fiscaal-Eco-
nomisch Instituut van de EUR)
Dr. D. A. Albrechtse
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 60,-

Elseviers Almanak voor de Vennootschaps-
belasting 1983 (13e jaarlijkse editie)
Drs. W. H. van der Meer en
Mr. P. M. F. van Loon
B.V. Uitgeversmaatschappij Annoventura te
Amsterdam
Prijs f 38,50

Subsidiememo 1983
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 17,-

Conflicten met de fiscus
(Deel 9 uit de serie Kluwer Belastingwijzers)
Freek Lugt
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 17,50

Belastingwetten (14e druk) (Kluwers Wet-
boeken en Wetten)
Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,-

Kluwer WIR-gids 1983
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 28,90

Elseviers Almanak voor de Sociale Verzeke-
ring 1983
B.V. Uitgeversmaatschappij Annoventura te
Amsterdam
Prijs f 37,50

Interne organisatie en het besturen van een
bedrijf
Dr. D. Keuning
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 17,50